

PLANET4B iskolakertes kutatás

Interjú

Cover story

Czett Kármén vagyok az ESSRG Nonprofit Kft. munkatársa. Mindenek előtt azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg tegeződhetnénk-e? Az interjú során arra szeretnék kérni, hogy oszd meg velem a tapasztalataidat és meglátásaidat a környezeti neveléssel, és ha lehet, akkor konkrétan a biodiverzitás-oktatással kapcsolatban. Az EU által finanszírozott Planet4B projektben a biodiverzitással kapcsolatos viselkedést és döntéseket vizsgáljuk különböző változók mentén. Kreatív, cselekvésközpontú és részvételi kutatás útján a projekt elméleteket, módszereket és jó gyakorlatokat gyűjt és elemez annak érdekében, hogy segítse a tudásra épülő hatékony döntéshozatalt. A két magyarországi eset közül az egyik a hazai biodiverzitás-oktatást tanulmányozza, ehhez készítünk a projekt első évében szakértői interjúkat, illetve figyelünk meg bevált gyakorlatokat. Az interjú kb. egy órát vesz igénybe, az interjú során készült anyagokat a további elemzés előtt anonimizáljuk (tehát a neved és beosztásod semmilyen írásos anyagban nem jelenik meg). Az interjú megkezdése előtt kérjük, olvasd el és írd alá a GDPR hozzájárulási nyomtatványt. A beszélgetésről felvétel készül, azonban ezt a felvételt csak a kollégám és én fogjuk meghallgatni elemzési célzattal. Ha hozzájárulsz, akkor most bekapcsolom a felvételt.

Bevezető

- Mesélj egy kicsit magadról! Mióta dolgozol pedagógusként és milyen órákat tanítasz? Mióta dolgozol itt, és voltak-e korábbi tapasztalataid?
- Tudnál-e esetleg röviden mesélni az idejáró gyermekekről? Milyen szociális háttérrel rendelkeznek?

Az iskolakert

- Akkor most térjünk rá az iskolakertre. Mióta működik és kinek az ötlete volt? Azóta ki üzemelteti, ki tartja rendben?
- Milyen órák vannak a kertben? Hogyan kell elképzelni itt a tanítást?
 - *Ha nem mondja:* milyen tantárgyak, témák merülnek fel, pl. biodiverzitás?
- Hogyan, kinek a segítségével alakítottátok ki a kertet? Milyen elemek kerültek elhelyezésre és miért, pl. növények, méhlegelő, kinti közösségi tér, stb.?
 - *Ha nem mondja:* Hogyan segítik ezek az elemek a biodiverzitás-oktatást? Mennyire vonták be a tervezési, kialakítási folyamatba a diákokat?
- Hogy látod, milyen hatást ért el a kert?

- *Ha nem mondja:* milyen hatással van a gyermekek egymáshoz, pedagógushoz, tanuláshoz, természethez fűződő viszonyára, illetve a biodiverzitás témakörének megértésére?
- Van-e esetleg valami felmérés erről, pl. rendszeresen kitöltött kérdőív?
- Milyen visszajelzéseket kapott a kert a diákok/szülők/pedagógusok részéről? Tapasztalható-e esetleg valami eltérés társadalmi változók mentén, pl. nem, társadalmi státusz, etnikum?

Biodiverzitás-oktatás

- Szerinted hogyan jelenik meg ma a magyar közoktatási rendszerben a biodiverzitás témája? Esetleg milyen személyes tapasztalatokról, módszerekről tudnál beszámolni?
 - *Ha nem mondja:* Mennyire jellemző a holisztikus szemlélet, integrált oktatás, lexikális tudás helyett élményalapú tanulás, természetben tanulás, művészet bevonása?
- *Ha eddig nem volt szó erről:* Van-e tapasztalatod arról, hogy olyan társadalmi változók, mint a nem vagy a státusz befolyásolják a biodiverzitáshoz kapcsolódó percepciókat (pl. más környezeti attitűdökkel rendelkeznek a lányok, mint a fiúk, vagy eltérőek a biodiverzitásról alkotott elképzelések a diák családi háttere szerint)?
- Az oktatás jelenlegi társadalmi-politikai helyzete szerinted inkább nehezíti, vagy könnyíti a biodiverzitás integrálását a tananyagba/oktatásba?
 - *Az oktatásban lezajlott központosítás volt-e, lehet-e hatással arra, hogy a biodiverzitás hogyan jelenik meg a tananyagban?*
 - *A pedagógusok szabad kapacitásai (ideje, energiája), helyzete / jogállása volt-e, lehet-e hatással arra, hogy a biodiverzitás hogyan jelenik meg a tananyagban?*
 - *A NAT rugalmassága/rugalmatlansága volt-e, lehet-e hatással arra, hogy a biodiverzitás hogyan jelenik meg a tananyagban?*

Lezárás

- Hol látod az ilyen projektek helyét, miként tudnák segíteni a biodiverzitás-oktatást? Van-e olyan kérdés(ed), aminek a vizsgálatára érdemes lenne időt, energiát áldozni? → *potenciális kutatási kérdés*
- *Ha indokolt:* Stakeholder boardban részvétel
- A beszélgetés végéhez közeledünk. Van-e olyan téma, amelyről nem ejtettünk szót, pedig szerinted fontos lenne? Eszedbe jut-e olyan szakértő, pedagógus, akivel szerinted mindenképp beszélünk kellene?
- Van-e bármilyen kérdésed a kutatásról? Ha nincs, akkor szeretnénk megköszönni a beszélgetést és hogy időt szakítottál ránk.